

MAKALAH
PERAN PUBLIC RELATION DALAM SUATU PERUSAHAAN
CORPORATE PUBLIC RELATION

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S,Ag., M.M.

Yulida, M.M.

Disusun Oleh:

Irma Damayanti 11907131

KELAS 5E
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan rahmatnya untuk menyelesaikan makalah ini. Di dalam makalah ini dijelaskan mengenai. Makalah ini guna memenuhi tugas mandiri untuk mata kuliah **Peran Public Relation terhadap Program Layanan dalam Suatu Perusahaan**. Dengan membaca makalah ini saya berharap dapat membantu teman-teman serta pembaca dalam memahami materi dan dapat memperkaya wawasan mengenai **Peran Public Relation terhadap Program Layanan dalam Suatu Perusahaan**. Saya menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan dan kesalahan dari segi kata, bahasa, atau penulisan dalam menyajikan materi. Saran dan kritik sangat kami harapkan agar kedepannya pembuatan makalah dapat lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada pembaca yang telah membaca makalah ini. semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 13 Januari 2022

Irma Damayanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan.....	
BAB II PEMBAHASAN.....	
A. Pengertian Public Relation.....	
B. Fungsi Public Relation.....	
C. Tujuan Public Relation.....	
D. Jenis-Jenis Public Relation.....	
E. Peran Public Relation dalam Suatu Perusahaan.....	
BAB III PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang public relations merupakan bidang yang sangat luas dan menyangkut hubungan dengan berbagai pihak. Bidang public relations bukan sekedar relations (hubungan), Public relations juga bukan sekedar menjual senyum, propaganda dengan tujuan memperoleh kemenangan sendiri, atau mendekati pers dengan tujuan untuk memperoleh suatu kemenangan sendiri, atau mendekati pers dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemberitaan.

Lebih dari itu, public relations mengandalkan strategi, yakni agar organisasi disukai oleh pihak-pihak yang berhubungan. Semua tujuan public relations menjelaskan bahwa berdirinya public relations di sebuah perusahaan adalah untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan public internal dan eksternal. (Nasution, 2019, p. 138)

Public relation atau hubungan masyarakat dianggap memiliki peran yang begitu penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini membuat banyak perusahaan mencari seorang public relation yang berpengalaman dan memiliki kapabilitas cukup tinggi.

Peran seorang public relation sangat erat hubungan dengan citra positif perusahaan. Memang, menjaga reputasi perusahaan merupakan tanggung jawab bersama setiap divisi. Namun, public relation lah yang merupakan garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

Seorang public relation harus bisa secerdik mungkin dalam menyusun strategi untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, apalagi di zaman yang semakin banyak persaingan ini. Dunia humas saat ini sudah memasuki era yang disebut era kompetisi, di mana pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan citra (termasuk reputasi) menjadi sangat krusial (penting). (Onainor, 2019, p. 14)

Kaum remaja zaman sekarang dengan latar belakang profesi orang tua yang beraneka ragam sudah mulai mengarahkan pandangannya ke bidang bisnis. Hal ini dikarenakan oleh kondisi persaingan diantara para pencari kerja yang sudah mulai ketat. Lowongan pekerjaan mulai terasa sempit. Saat ini para remaja sudah mulai

terjun ke bidang bisnis karena pekerjaan bisnis cukup menjanjikan masa depan. Dan untuk mempersiapkan semua itu mereka membekali dengan sikap mental dan menguasai beberapa keterampilan yang menunjang seperti keterampilan mengetik manual, komputer, akuntansi, pemasaran, otomotif, elektronik, dan sebagainya. (Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM. dan Ita Nurchilifah, S.EI., 2021, p. 25)

Diantara keterampilan diatas, public relation menjadi tonggak utama untuk memasarkan keahlian mereka. Oleh karena itu, tema ini diangkat untuk menambah pengetahuan pembaca yang ingin mengetahui tentang pentingnya peran public relation bagi pembaca yang ingin berkecimpung dalam bidang wirausaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian public relation?
2. Apa fungsi public relation?
3. Apa tujuan public relation?
4. Apa saja jenis public realtion?
5. Apa saja peran public relation dalam suatu perusahaan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian public relation.
2. Untuk mengetahui fungsi public relation.
3. Untuk mengetahui tujuan public relation.
4. Untuk mengetahui jenis-jenis public relation.
5. Untuk mengetahui peran public relation dalam suatu perusahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Public Relation

Public relation adalah proses interaksi dimana humas menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Secara etimologis public relations terdiri dari dua kata yaitu : public dan relations. Dalam bahasa Indonesia, kata Public berarti public atau masyarakat dan relations adalah hubungan-hubungan. Jadi arti dari public relations adalah hubungan-hubungan dengan public/masyarakat.

Aktivitas sehari-hari Hubungan Masyarakat atau Public Relations adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communications) antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk saling menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik itu dalam hal kebijakan, kegiatan produksi, barang atau pelayanan jasa dan lain sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga bersangkutan.(Onainor, 2019, p. 8)

B. Fungsi Public Relation

PR berlaku sebagai metode dan teknik yang mencakup segala konteks komunikasi, individu dan organisasi, dan bermacam stakeholder. Artinya, tidak dibatasi oleh satu fungsi saja, seperti keuangan, HRD, atau menjual produk. (Sari, 2017)

Fungsi public relation yaitu:

- Kegiatan yang bertujuan memperoleh itikad baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya.
- Memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak.
- Unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik, sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana, yang

kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal.

- Usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa public relation lebih berorientasi kepada pihak perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan, dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Tetapi jika fungsi public relation yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi, atau perusahaan, dan suasana kerja yang kondusif, serta peka terhadap karyawan, maka diperlukan pendekatan khusus dan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya.

Sebagai seorang public relation, tentunya tidak akan pernah terlepas dari aktifitas promosi. Promosi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai pasar sasaran produk tersebut. Suatu produk betapapun bermanfaat, tetapi jika tidak dikenal oleh konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui manfaatnya dan tentu saja konsumen tidak berminat untuk membelinya. Untuk itu perusahaan harus melakukan suatu promosi agar produknya dapat dikenal masyarakat luas.

Bauran promosi adalah suatu kegiatan dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan jalan mempengaruhi konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan harus dapat menciptakan komunikasi dengan konsumen secara efektif dengan cara membayar biro iklan dan program penjualan efektif dan menarik untuk merancang citra perusahaan serta mendidik wiraniaga dengan baik. (Fachrurazi, 2021, pp. 32 & 33)

C. Tujuan Public Relation

Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan.

- Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen.

- Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan.
- Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation.
- Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek.
- Mendukung bauran pemasaran.

D. Jenis-Jenis Public Relation

Inti tugas Public Relations adalah sinkronisasi antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan dan publik. Berdasarkan adanya dua jenis publik bagi suatu badan atau perusahaan (public internal dan eksternal), maka tujuan Public Relations pun diarahkan melalui dua macam tugas, yaitu di dalam dengan sebutan internal Public Relations dan di luar dengan sebutan eksternal Public Relations. Dengan kata lain, Public Relations mengemban tugas atas tujuannya tadi, yaitu berkomunikasi ke dalam dengan publik internal dan keluar dengan publik eksternal.

1. Internal Public Relations

Internal Public Relations yaitu segenap kegiatan Public Relations yang diarahkan pada khalayak di dalam perusahaan. Internal Public Relations berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan atau kebijaksanaan itu dijalankan. Dalam hal ini Public Relations harus dapat mengetahui dari dekat apa yang terjadi di dalam lembaganya, termasuk ketentuan kebijaksanaan dan perencanaan tindakan. Internal Public Relations dalam kamus komunikasi didefinisikan sebagai hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pimpinan organisasi atau seseorang, yang ditugasi oleh orang-orang yang mempunyai kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik dalam rangka membina hubungan kerjasama dengan dilandasi azas saling pengertian dan saling percaya.

2. External Public Relations

Yang menjadi sasaran penting dalam kegiatan eksternal relations adalah para pengunjung, khalayak sekitar, instansi pemerintahan dan pers serta yang lainnya yang jelas memiliki keterkaitan atau juga yang diharapkan ada keterkaitannya dengan perusahaan atau organisasi. Dengan kelompok-kelompok

tersebut Public Relations harus senantiasa diadakan hubungan komunikasi dalam rangka membina hubungan yang harmonis, karena hubungan yang baik ini turut menentukan sukses atau tidaknya tujuan yang akan dicapai suatu perusahaan.

Kegiatan external public relations antara lain meliputi :

- a. Bagaimana memperluas pasar.
- b. Bagaimana memperkenalkan produksinya kepada masyarakat.
- c. Bagaimana cara mendapatkan penghargaan dan penerimaan publik maupun masyarakat.
- d. Bagaimana memelihara hubungan baik dengan para pejabat pemerintahan dan Negara.
- e. Bagaimana cara mengetahui sikap dan pendapat publik terhadap perusahaan.
- f. Bagaimana memelihara hubungan baik dengan pers dan para opinion leader.
- g. Bagaimana memelihara hubungan baik dengan para pemasok dan publik-publik lain yang berhubungan dengan operasional perusahaan.
- h. Problem lainnya yang menyangkut persoalan antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di luar perusahaan, untuk mencapai rasa simpatik dan kepercayaan dari publik-publik yang ada di dalam masyarakat itu dibangun dari kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana organisasi dijalankan atau beroperasi. (Onainor, 2019, pp. 143 & 144)

E. Peran Public Relation dalam Suatu Perusahaan

Peran Public Relation sangat penting bagi sebuah perusahaan. Yaitu:

1. Membangun Komunikasi Dengan Internal Perusahaan

Semua yang bekerja dalam organisasi memiliki job description masing-masing. Seorang PR juga memiliki pekerjaan yaitu membangun komunikasi di internal perusahaan dan turut menjaga agar setiap karyawan semakin solid.

Menjaga komunikasi berarti menjaga keharmonisan didalam internal perusahaan. Ketika terjadi masalah yang besar di dalam internal dan sifatnya rahasia maka PR bekerja agar masalah tersebut jangan sampai bocor ke publik, mengingat jika publik mengetahuinya dapat berdampak buruk.

2. Membangun Komunikasi Dengan Eksternal Perusahaan

PR bukan hanya bermanfaat untuk membangun komunikasi di internal perusahaan saja. Namun, juga bermanfaat untuk membangun komunikasi di

eksternal perusahaan. Dimana, banyak sekali hubungan yang harus dikelola oleh PR ini. Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Hubungan yang baik tersebut sangat perlu untuk dilakukan secara berkala. Saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan, sebagai sektor industri tentu PR bisa memberikan masukan.

Tujuannya, agar industri yang berjalan nantinya tidak terjadi masalah. Bukan hanya dengan pemerintahan saja, melainkan juga harus menjalin hubungan dengan konsumen, supplier dan lainnya yang tergabung dalam industri tersebut.

3. Membangun Citra Baik Untuk Perusahaan

Penggunaan Public Relation bagi perusahaan sangatlah penting. Salah satunya untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Dalam setiap sesi pertemuan di media atau pers, maka PR yang akan menyampaikan informasi. Disinilah, peranan tersebut begitu penting untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Penyampaian yang baik dari PR akan berdampak pada audiens. Jika dalam hal ini audience masyarakat, maka produk dari perusahaan bisa berdampak langsung. Itulah sebabnya, seorang PR harus bisa menyampaikan secara benar dan tepat dengan bahasa yang baik.

Jika Citra yang baik diperlihatkan, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat. Begitu juga dari sisi konsumen yang akan terus menggunakan produk milik perusahaan.

4. Agar Menjangkau Lebih Banyak Konsumen

Inilah pentingnya Public Relation dalam perusahaan. Dengan adanya Public Relation maka bisa melakukan hubungan yang baik dengan banyak kalangan. Seperti ikut serta dalam kegiatan komunitas, event dan yang lainnya. Secara tidak langsung, hal ini juga sebagai bentuk promosi yang berguna untuk meningkatkan awareness (kesadaran) konsumen terhadap perusahaan kita.

5. Menjalinkan Hubungan Investor

Investor memiliki andil yang cukup besar bagi pertumbuhan dan keberlangsungan sebuah perusahaan. Tanpa adanya investor yang masuk perusahaan bisa saja kekurangan modal dan berimbas pada sedikitnya keuntungan yang di dapat.

Itulah pentingnya mengapa perusahaan selalu mencoba untuk bisa mendapatkan investor. Public Relations juga memiliki pengaruh dari mau tidaknya investor untuk berinvestasi.

Meskipun perusahaan tersebut berada di Indonesia, namun tidak ada salahnya PR mencari investor di luar negeri. PR berperan menawarkan perusahaan kepada mereka yang mungkin tertarik untuk memberikan suplai investasi. Itulah sebabnya, para PR juga harus memiliki kemampuan berbahasa asing yang tinggi.

Bukan hanya mencari investor saja, namun bagi investor yang sudah bergabung juga harus tetap menjalin komunikasinya. Caranya dengan memberikan informasi mengenai perusahaan secara berkala. Dengan begitu, investor akan tetap percaya kepada perusahaan yang telah diinvestasikan. Disinilah, peran dari PR sangat penting bagi perusahaan.

6. Sebagai Tim Riset

Public Relation juga penting bagi perusahaan sebagai tim riset. Sebuah perusahaan tentunya akan memiliki strategi dalam mencapai tujuannya. PR bisa memberikan masukan mengenai strategi apa yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kemudian PR bisa mencoba untuk melakukan riset mengenai produknya kepada publik. Setelah itu, memberikan data tersebut kepada perusahaan. Fungsinya, agar antara perusahaan dan masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Satu sama lain saling menyakinkan untuk bisa mendapatkan tujuan masing-masing.

Dengan begitu, tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Bagaimana, sekarang anda sudah paham ya mengenai pentingnya Public Relation. Setiap organisasi perusahaan pasti memiliki PR untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kesuksesan dari PR akan mempengaruhi kualitas dari perusahaan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, karakteristik yang terdapat dalam publik relations adalah suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan pada dan dari public sesuatu badan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Kaukab, 2020, p. 7)

Public relations seringkali terpakai hanya pada saat perusahaan mengalami krisis. Pada saat tenang, public relations hanya difungsikan sebagai pembuat kliping dokumen-dokumen perusahaan. Padahal public relations memiliki tugas yang sangat mendasar untuk mendukung kinerja manajemen, terutama untuk memberikan pengertian kepada publik agar muncul keharmonisan antara persepsi dan realitas; yakni antara publik dan perusahaan yang ditangani public relations tersebut. (Kaukab, 2020, p. 11)

B. Saran

Dari simpulan tersebut diatas pembahasan makalah ini baik secara penulisan maupun isi dari pembahasan mungkin banyak memiliki kekurangan dan kesalahan yang Penulis lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar makalah ini lebih baik lagi dan lebih layak dibaca oleh kalangan pelajar maupun bukan pelajar untuk tambahan ilmu dibidang corporate public relations.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM. dan Ita Nurchilifah, S.El., M. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. September.
- Fachrurazi, F. (2021). *Strategi Marketing - Produk-produk Lembaga Keuangan*. (Issue November).
- Kaukab, M. E. (2020). Pengetahuan Dasar Public Relations Dr . M . Elfan Kaukab , S . E ., M . M ., M . H . I ., MFP , CMA , CHRA , CRBC . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al- Qur ' an Jawa Tengah Wonosobo. *Kaukab, M. E., Sains, U., & Wonosobo, A. (2020). Pengetahuan Dasar Public Relations Dr . M . Elfan Kaukab , S . E ., M . M ., M . H . I ., MFP , CMA , CHRA , CRBC . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sains Al- Qur ' an Jawa Tengah Wonosobo. August., August.*
- Nasution, I. A. (2019). Peranan Public Relations Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Hotel Garuda Plaza. *Warta*, 13(3), 138–143.
<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/441/432>
- Onainor, E. R. (2019). *Peran Humas pada organisasi*. 1, 105–112.
- Sari, A. . (2017). *Komunikasi Antarpribadi*. 8(02), 68.